

СУРАХ БИЧГИЙН ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛ
(Биологийн сурах бичгийн жишээн дээр)

Боловсролын хүрээлэнгийн сурах бичиг,
сургалтын орчны судалгааны секторын
эрдэмшинжилгээний дэд ажилтан, С. Цогбадрах (Ph.D)

Хураангуй: Уламжлалт сурах бичгийг бүтээхэд бихевиоризм, реализмын үзэл баримтлал, багш төвтэй зарчим, агуулга, арга зүйг үндэслэж зохиож байсныг прагматизм болон конструктивизмын үзэл, онолыг баримжаалсан, судлагдахууны онцлогтой мэдлэг бүтээх зарчим, сурах арга барил, шинжлэх ухаанч арга барилд суурилсан сурах бичгийг бүтээх нь чухал байгаа тул сурах бичгийн онол, үзэл баримтлал, сургалтын зарчим, арга зүй бүхий тогтолцоонд шинжилгээ хийсэн судалгааны үр дүнг танилцуулж байна.

Түлхүүр үг: Сурах бичиг, түүний онол, дидактик, арга зүй, сурах арга барил

**THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ISSUES OF TEXTBOOK
DEVELOPMENT: A CASE STUDY OF BIOLOGY TEXTBOOKS**

S. Tsogbadrakh, Ph.D.

Research Associate, Textbook and Learning Environment Research Sector, Institute of Education, Mongolia

Abstract

Traditionally, textbook development has been grounded in the principles of **behaviorism** and **realism**, emphasizing teacher-centered instruction, predetermined content, and conventional teaching methodologies. However, contemporary educational reforms highlight the importance of developing textbooks based on the philosophical and theoretical foundations of **pragmatism** and **constructivism**, which promote knowledge construction, learner engagement, scientific inquiry, and discipline-specific ways of thinking.

Recognizing this shift, the present study examines the theoretical foundations, conceptual frameworks, instructional principles, and methodological approaches underlying textbook development. Particular attention is given to the design of Biology textbooks, with an emphasis on integrating learner-centered pedagogy, inquiry-based learning, and the development of effective learning strategies and scientific thinking skills.

The findings provide a systematic analysis of textbook theory and methodology, demonstrating the necessity of moving beyond traditional content transmission toward textbooks that actively support knowledge construction and the cultivation of students' independent learning competencies.

Keywords: textbook, textbook theory, didactics, methodology, learning strategies.

Удирдтгал:

Судалгааны зорилго нь сурах бичгийг боловсруулахад баримталж буй сургалтын онол, зарчим, арга зүй бүхий тогтолцоонд шинжилгээг хийж, боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох

Зорилт:

- 1.Эрдэмтэн, судлаачдын сурах бичгийн талаарх ухагдахуунд дүн шинжилгээ хийх
- 2.Сургалтын онолын гол санааг сурах бичгийн дидактикын хүрээнд бүтээлчээр хэрхэн буулгаж хэрэгжүүлэхийг тодорхойлох
- 3.Сурах бичгийг боловсронгуй болгох гол санааг тодорхойлох

Судалгааны онол арга зүйн үндэс: Үйл ажиллагааны онол, конструктивист онол

Судалгааны арга:

- Ном зохиол болон баримт бичиг судлах арга
- Анализ, синтезийн арга
- Харьцуулалтын арга

Үндсэн хэсэг:

Нэг. Сурах бичгийн онолын асуудал

“Сурах бичиг” хэмээх ухагдахууны талаар хийсэн шинжилгээнээс товч тодруулъя. Шинжлэх ухааны тодорхойлолт нь бие даасан онолын хэмжээнд тавигддаг логикийн гол ухагдахуун- категорийн нэг юм. Судалж буй объектыг бусад объектоос ялгаж таних шалгуурыг товч хураангуй томъёолсныг тодорхойлолт гэжээ.(Сумъяа, 2000).

Сургалтын тогтолцооны таван гол элемент зорилго, зорилт, агуулга, арга зүй, үнэлгээг агуулсан мэдээллийн иж бүрэн загварыг сурах бичиг гэж тодорхойлжээ. (Вятютнев,1983).

Сурах бичиг нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгаас хамаарч, тодорхой хичээлийн сэдэвт голчлон хэрэглэгдэх боловсролын удирдамж(educational guidance) болгон суралцагчдад зориулсан ном гэж тодорхойлсон байна. Хууль эрх зүйн тогтолцооны хувьд бага, дунд, ахлах гэх мэт сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад тохирсон хичээлийн сэдвийн гол сургалтын материал болгон хэрэглэдэг суралцагчдад зориулсан номыг сурах бичиг гэжээ.¹

Сургалтын технологийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох сурах бичиг нь суралцахуй, сургалт гэсэн үйл ажиллагаанд арга зүйн зааварчилгааны чухал хэрэглүүр гэж үзжээ.²

Сурах бичиг нь тухайн шинжлэх ухааны үндсийг тусгахын хамт суралцагчдад зааварчилгаа өгөх, лавламж, тусламж болохоор хичээлийн зорилт, агуулга, арга зүйд нийцсэн байна гэж тодорхойлжээ. (Лхагважав,1983).

Сурах үйл явцад бүтээлчээр ашиглаж байж мэдлэг эзэмшихдээ хэрэглэх хэрэглэгдэхүүн нь сурах бичиг гэж үзсэн. (Ванчигсүрэн,1994).

Орчин үед сурах бичиг гэдэг ойлголтын дор зөвхөн суралцагчийн хэрэглэдэг тухайн хичээлийн сурах бичгийг авч үзэх нь өрөөсгөл юм. Зах зээл өндөр хөгжсөн орны туршлагаас үзэхэд суралцагчийн ном, багшийн гарын авлага, дасгал бодлогын хураамж, тестийн ном, суралцагчийн ажлын дэвтэр зэрэг багц материалыг авч үзсэн байна. Сурах бичигт багшийн ном, суралцагчийн ном, дасгал, тестийн болон бусад нэмэлт зааварчилгаа (сурах бичиг гэнэ)-г ойлгоно. Сурах бичиг нь үндсэн болон сонгох хувилбартай байж болно. Сургалтын зорилгод нийцсэн сургалтын хөтөлбөр болон дидактикийн шаардлагын дагуу тухайн хичээлийн агуулгыг тусгаж, арга зүйг эрэмбэ дараалалтай тодорхойлсон ном гэжээ. (Цэдэвсүрэн,1999)

¹ link: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/04060901/1235086.htm

Сурах бичиг нь суралцагчдад сургалтын агуулгыг хүргэх, тэднийг суралцах арга ухаанд сургах, өөрийгөө нээн хөгжүүлэх, суралцагчдын эзэмшихүйн зүй тогтолд нийцсэн бүтэц, зохион байгуулалттай танин мэдэхүйн үйл ажиллагааны удирдамж болдог гэж үзсэн байна.³

Сурах бичиг нь боловсролын гүн ухаан, сэтгэлзүй, социологи, эдийн засаг, хүн судлал болон мэдлэгийн онол зэрэг олон шинжлэх ухааны уулзвар дээр суурилсан дидактик шийдлийн цогц билээ. Сурах бичгийн дидактик шийдлийг суралцагчдын танин мэдэхүйн онцлогийг тооцон, тэдний хүсэл, сонирхолд нийцүүлэн хийх нь олон талын мэдлэг, чадвар, туршлага шаардсан, нэн чухал хариуцлагатай ажил байдаг тул сурах бичиг нь нэг хүний бус, шинжлэх ухааны олон салбарын төлөөлөл бүхий судалгааны багийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүн гэсэн санааг илэрхийлсэн байна. (Эрдэнэчимэг,1999).

Сурах бичиг нь тодорхой судлагдахууны хүрээнд суралцагчдын эзэмших суурь мэдлэгийг тэдэнд ойлгомжтой бичсэн эх бичвэр, бататгах дасгал, даалгавар, зураг зэргээс бүрдсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн гэж тодорхойлжээ. (Дорж, 2008)

Сурах бичигт багшийн ном, суралцагчдын ном, мөн дасгал, тестийн болон бусад нэмэлт зааварчилгаа материал (цаашид сурах бичиг гэнэ)-ийг ойлгоно. Сурах бичиг нь үндсэн болон сонгох гэсэн хувилбартай байж болно гэж заажээ.⁴

Сурах бичиг нь тодорхой нэг судлагдахууны хүрээнд суралцагчдын эзэмших үндсэн мэдээллийг ойлгомжтой тайлбарлан бичсэн эх бичвэр, түүнийг бататгах бодлого, дасгал, даалгавар, зураг зэргээс бүрдсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн гэж тодорхойлжээ. (Ичинхоролоо,2008).

Сурах бичиг нь 15-аас дээш хэвлэлийн хуудас бүхий боловсролын стандарт ба хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн тулд суралцахуй ба багшлахуйн нэгдлийг хангахад шаардлагатай онол, арга зүйн үндэс бүхий дидактик шийдлийг цогцоор хэлбэржүүлсэн сургалтын хэвлэмэл хэрэглэгдэхүүн мөн гэж тодорхойлсон байна.⁵

Сурах бичиг нь боловсролын стандарт ба кинрикулимийг хэрэгжүүлэх зориулалттай суралцахуй ба багшлахуйн нэгдлийг хангахад шаардлагатай онол, арга зүйн үндэс бүхий дидактик шийдлийг цогцоор хэлбэржүүлсэн сургалтын үндсэн хэрэглэгдэхүүн гэж тодорхойлжээ.⁶

Сурах бичиг нь шинжлэх ухааны агуулгыг өөрөө болон өрөөлийн дэмжлэгтэйгээр хялбархан, амтархан, баясан, дурлан судлах, сурах, багшлах боломжийг суралцагчдад олгосон уран дидактик шийдэл, арга зүй бүхий бичвэр баримт бичиг мөн. Ийм учраас сурах бичиг нь эх хэл, шинжлэх ухааны хэл, хүүхдийн хэлний нэгсэл, зохицлын илэрхийлэл байдаг гэж үзжээ. (Энхсайхан, 2013).

Орчин үеийн ЕБС-ийн сурах бичиг бол хүүхдийн суралцахуйд зориулсон ном бөгөөд боловсролын агуулга, цаашилбал, суралцагчийн нас, сэтгэхүй болон бусад онцлогийг харгалзан заавал эзэмших, эзэмшүүлэх сургалтын хөтөлбөрөөр тодорхойлогдсон үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхүйг дэмжих хэрэглэгдэхүүн гэж тодорхойлжээ. (Дэлгэрсайхан, 2014).

Эрдэмтэн, судлаачдын дэвшүүлсэн сурах бичгийн талаарх тодорхойлолтыг шинжилж үзэхэд, уг тодорхойлолтод сургалтын хэвлэмэл хэрэглэгдэхүүн, боловсролын стандарт, хөтөлбөр, танин мэдэхүйн онцлог, багц материал, үндсэн болон сонгох хувилбар онол, арга зүйн дидактик шийдэл зэрэг илэрхийллүүд олонтоо давтагдаж байна. Иймд сурах бичгийн талаарх эрдэмтэд, судлаачдын тодорхойлолт болон

⁴ Бага, дунд боловсролын сурах бичгийн талаар баримтлах чиглэл (2000) Гэгээрлийн сайдын 161 дүгээр тушаалын 1-р хавсралт

⁵ Гөлгөө, Д. (2006). Багш нарын ном, сурах бичиг бичихэд тавих үндсэн шаардлага .УБ.

⁶ Бага дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавих шаардлага. MNS 5418:2008 УБ 2008

боловсролын философи, когнитивизм, прагматизмын үзэл баримтлал, өнөөгийн боловсролын бодлого, цөм хөтөлбөрийн зорилго, зарчим, арга зүйг үндэслэж, сурах бичгийн тодорхойлолтын нэг хувилбарыг дэвшүүлж байна.

Тухайлбал, сурах бичиг нь боловсролын бодлого, сургалтын хөтөлбөрийн зорилгод нийцсэн, суралцахуйн онол, арга зүйн дидактик шийдлийг цогцоор шийдвэрлэсэн, (шинжлэн судлах, асуудал шийдвэрлэх, мэдээлэлтэй ажиллах арга барилд суралцаж, бие даан болон хамтын үйл ажиллагаагаар хэрэгцээт мэдлэгээ бүтээж, мэдлэгээ хэрэглэн аливаа тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжих дидактик шийдэлтэй), үндсэн болон сонгох хувилбар бүхий багц хэрэглэгдэхүүн юм.

Сурах бичгийг боловсруулахад баримтлах онолын үндэс

Үйл ажиллагааны онол: Конструктив онолын нэгэн чиглэл болох суралцахуйн үйл ажиллагааны онолд эзэмшихүй, суралцахуй, үйлийн баримжаа гэсэн ухагдахуунууд гол байр эзэлдэг. Мэдлэг бүтээх зүй тогтлыг эзэмших үйл явц гэж үзжээ. Мэдлэг бүтээх үйл явцын төрөл чиглэлийг экстериоризац – үйл гадагшлах, интериоризац - үйл дотогшлох гэж ангилжээ. Мэдлэг бүтээх үе шатыг үйлийн баримжааг ялган таних (Харьцуулан жиших аргыг хэрэглэж амьтан, ургамлын эсийн бүтцийн зурагт үзүүлэнгээс ижил ба ялгаатай шинж, нийтлэг шинжийг ялгаж таних гэх мэт), Үйлийн баримжааг эзэмших (Сонгино, амёб зэрэг амьд биеийн эсийн бүтцийг ажиглах туршилт ажлыг бэлтгэж микроскопоор эсийн бүтцийг харж зурах), Үйлийн баримжааг хэрэглэх, хөгжүүлэх (Амьтан, ургамлын эсийн бүтцийн тухай илгэл эсээ бичих, эсийн загварыг бүтээх гэх мэт) гэж авч үзсэн байна.

Швейцарийн эрдэмтэн Жан Пиаже (1896-1980), Джером Брунер, Хейнц Вернер нарын зэрэг когнитив сэтгэл судлаачид хүн мэдээллийг зөвхөн хүлээн аваад зогсохгүй түүнийг бүтээлчээр боловсруулж бүтээж чаддаг онцлогтойгоос гадна хүн бүр сэтгэгч ба бүтээгч гэж тайлбарласан. Хүний хөгжил нь мэдээлэл боловсруулах арга барил хэр эзэмшсэнтэй ихээхэн холбоотой гэж үздэг. Хүүхдийн гаднаас хүлээн авч буй мэдээлэл түүний оюун ухааны бүтцэд (урьд нь эзэмшсэн мэдлэгийн тогтолцоонд) тохирч байвал хүүхэд тэрхүү мэдээллийг хүлээн авч ойлгодог. Энэ процессийг ассимиляц хэмээн нэрлэжээ.

Мэдээлэл нь хүүхдийн оюун ухааны бүтцэд тохирохгүй бол тэрээр хүлээн авдаггүй, мэдээллийг үгүйсгэдэг. Ийм тохиолдолд урьд нь бий болсон оюун ухааны бүтцийг өөрчилдөг байна. Түүнийг аккомодац гэж нэрлэжээ.⁷

Швейцарын эрдэмтэн Ж.Пиажегийн онолыг сурах бичгийн дидактикийн хүрээнд авч үзвэл:

- Сурах бичгийн туршилт, дадлага ажил, бичвэр, зураг, хүснэгт, график, бүдүүвч, дасгал, даалгавар зэргийг ассимиляц болон аккомодац хэлбэрээр тооцон боловсруулахыг тодотгов.

Нийгэм, соёлын онол: Конструктив онолын гол төлөөлөгч нь Оросын эрдэмтэн Л.С Выготский (1896-1934) билээ. Хүний сэтгэцийн хөгжлийг нийгмийн орчин, соёл, түүхэн нөхцөлтэй салшгүй холбоотой авч үзжээ.

Нийгэм, соёлын онол (Л.С Выготский)- ыг сурах бичгийн дидактикийн хүрээнд авч үзвэл:

- Бичвэр болон бичвэр бус мэдээлэлтэй (зураг, график, хүснэгт, бүдүүвч) дасгал, даалгавар, туршилт, дадлага ажил, тэдгээрийн даалгавар нь суралцагч өөрөө бие дааж хийхээс гадна багш, бусад суралцагчдын дэмжлэгтэйгээр дидактик шийдлийг боловсруулсан.

- Туршилт, дадлага ажил, тэдгээрийг гүйцэтгэх дараалал болон даалгавар тус бүрийн аргачлал суралцагчдад тодорхой байх шийдлийг үндэслэв.

⁷ Ичинхорлоо,Ш. (2013). Сургалтын зарим үзэл, онол, УБ 39-40 дэх тал

Хоёр. Сурах бичгийн дидактик үндэслэл

Сурах бичгийн дидактик зарчим нь сурах бичгийг бүтээх зүй тогтолт чиглэмж юм. Эрдэмтэн, судлаачдын сургалтын зарчмыг тодорхойлсон байдалд шинжилгээ хийж үзэхэд, ерөнхий зарчим, цөөн судлагдахууны онцлогтой зарчмыг авч үзжээ. Байгалийн ухааны болон биологийн хичээлийн суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн зорилго, зорилтод нийцсэн сурах бичгийг бүтээх зарчмыг боловсронгуй болгох шаардлага нь биологийн боловсролын стандарт болон Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 7-12 дугаар ангийн биологийн сургалтын хөтөлбөр нь сургах зүй талаасаа түлхүү, суралцахуй талыг бага тусгасан байна.

Биологийн сурах бичгийг бүтээхэд баримтлах суралцахуйн зарчмууд нь:

1. Мэдлэгээ бүтээлчээр хэрэглэх зарчим
2. Шинжлэх ухаанч хандлагыг хэрэгжүүлэх зарчим
3. Агуулгын үндсэн ба нэмэлт хэсгийг тодруулж, хялбарчлах зарчим
4. Орчин үеийн биологийн шинжлэх ухааны ололт, амжилт болон багаж, төхөөрөмжтэй танилцах, тайлбарлах зарчим
5. Бодит хэрэглэгдэхүүн ашиглан туршилт, дадлага ажлыг бие дааж төлөвлөх, хийж гүйцэтгэх зарчим
6. Даалгавар боловсруулах зарчим
7. Бодит хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх зарчим
8. Тодорхойлох бичиг хэрэглэх зарчим
9. Үнэлгээний зарчим зэрэг болно.

Гурав. Сурах бичгийн арга зүйн үндэс:

- Суралцагчийн шинжлэх ухаанч арга барилыг хөгжүүлэх арга зүй нь асуудал дэвшүүлэх, туршилт ажил төлөвлөх, аргачлалын дагуу туршилт хийх, нотлох баримт гаргах, боловсруулалт хийх, дүгнэлт гаргах зэрэг үйлд чиглэнэ.

- Сурах арга барил хөгжүүлэх арга зүй нь сонгох, дэлгэрэнгүй хариулттай; туршилт ажлын даалгавар нь зураг, хүснэгт, бүдүүвч, графикийг амьдрал, ахуйн бодит жишээ, асуудал шийдэх өгөгдөлтэйгээр боловсруулахад чиглэх

- Хүүхдийн сонирхлыг дэмжих арга зүй нь сонгох, дэлгэрэнгүй хариулттай, туршилт ажлын эх бичвэр болон бичвэр бус мэдээллийн даалгавар нь сонирхол татахуйц байх

- Суралцагчдын сониуч сэтгэлгээг хөгжүүлэх арга зүй нь тэдний сонирхол, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжийг сэдэлжүүлсэн, сонирхолтой туршилт, дадлага ажлыг гүйцэтгүүлэхэд чиглэх

- Бие дааж болон хамтарч ажиллах чадварыг хөгжүүлэх арга зүй нь илтгэл, эсээ, өгүүлэл бичих, ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийх, ургамал, амьтны цуглуулгаар бүтээлийн үзэсгэлэн гаргах, сонирхолтой номын цуглуулга хийх; зэрэг олон төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга замыг хүүхдэд сонирхолтой, дөт замаар сурах бичигт тусгах хэрэгтэй гэж үзсэн. Сургалтын технологийн хөгжлийн гол цөм асуудал нь суралцагчид мэдлэг бүтээх, суралцах тогтолцоог бүрдүүлэхэд оршино. Сургах ба суралцах процессийг шинэчлэх нь сурах бичиг, сургалтын бусад хэрэглэгдэхүүнийг өөрчлөх үйл явцыг агуулж байдаг. Иймд сурах бичиг нь сургалтын технологийн бүрэлдэхүүн хэсэг байна.

Дөрөв. Сурах бичиг ба сурах арга барилын уялдаа холбоо:

Судлаачид “Арга барилыг” сурах арга барил, тусгай арга барил, шинжлэх ухаанч арга барил гэж ангилсан байна. Сурах арга барилд ажиглах, сонсох, бичих, ярих, дүрслэн бодохуй, тогтоохуй, хийсвэрлэх, цэгцлэх, харьцуулах, хэмжих, турших, зурах гэх мэт сэтгэхүйн үйл, үйлдлийг багтаан авч үзсэн байна. Тусгай арга барилд тодорхой хичээлд хэрэглэдэг өвөрмөц арга барилууд, тодорхой шинжлэх ухааны хэл, бичиглэл, тэмдэглэгээ, багаж төхөөрөмж ашиглах чадвар зэрэг орно. Тухайлбал: Монгол хэл, биологи, математик, хими, газарзүй зэрэг хичээлийн тусгай сурах арга барил гэх мэт.

Шинжлэх ухаанч арга барилд таамаглал дэвшүүлэх, шинжлэх ухаанч ажлын төлөвлөлт, баримт нотолгоо гаргах, баримт нотолгоо ба үр дүнг танилцуулах зэрэг судалгаа шинжилгээ, танин мэдэхүйн эрэмбэ дараалалтай үе шатуудыг багтаасан байна.

Эрдэмтэн, судлаачдын сурах арга барил, тусгай арга барил, шинжлэх ухаанч арга, шинжлэх ухаанч арга барил тус бүрийн тодорхойлолтод хийсэн судалгааны дүнг үндэслэж, сурах бичгийн арга зүйг доорх байдлаар тодорхойлсон болно.

Үүнд: Сурах бичгийн арга зүй нь өргөн утгаараа суралцагчдын суралцах болон шинжлэх ухаанч арга барил, мэдлэг бүтээх үйл, хандлагыг дэмжсэн дидактик шийдэл юм.

Сурах бичгийн арга зүй нь тодорхой утгаараа сурах бичгийн бүлэг сэдэв бүрт шинжлэх ухаанч, асуудал шийдвэрлэх, мэдээлэлтэй ажиллах, бүтээлч эрэл хайгуул хийх туршилт, дадлага ажил, дасгал, даалгавруудыг боловсруулсан, тэдгээр нь суралцагч бие даан болон хамтарч суралцах арга барил эзэмшихэд нь чиглэсэн дидактик шийдэл юм. Сурах бичгийн арга зүй нь түүнд тавих шаардлага, шалгуур, үзүүлэлтээр тодорхойлогдоно.

Бүдүүвч 1. Сурах бичгийг боловсронгуй болгох гол үзэл санаа

1. Үйл ажиллагааны онол, конструктивист онол, тэдгээрийн гол санааг сурах бичгийн агуулга, арга зүйн дидактик боловсруулалт хийх, сурах бичгийн агуулга, арга зүйд тавих шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад бүтээлчээр хэрэглэх нь сурах бичгийг боловсронгуй болгох онолын үндэслэл болно. Иймд дээрх онолын гол санааг Байгалийн ухаан VI, Биологи VIII дугаар ангийн биологийн сурах бичгийн тулгуур сэдвийн агуулга, арга зүйн дидактик боловсруулалт хийхэд хэрэглэх зүй, тогтол боломжийг судлан тогтоосон юм.
2. Сурах бичгийн дидактикийн үндсийг судлагдахууны онцлогтой сурах бичгийг бүтээх зарчмуудыг шинэчлэн боловсруулах үндсэн дээр тодотгов. Тухайлбал, биологийн сурах бичгийг бүтээх зарчим нь: Шинжлэх ухаанч хандлагыг хэрэгжүүлэх, мэдлэгээ бүтээлчээр хэрэглэх; дасгал даалгавар боловсруулах; бодит хэрэглэгдэхүүн ашиглан туршилт, дадлага ажлыг төлөвлөж, гүйцэтгэх; бодит, биет хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх; туршилт, дадлага ажлыг бие дааж төлөвлөх, хийж гүйцэтгэх; орчин үеийн биологийн шинжлэх ухааны ололт амжилт болон багаж, төхөөрөмжтэй танилцах; амьтан, ургамлын тодорхойлох бичиг хэрэглэх; агуулгын үндсэн ба нэмэлт хэсгийг тодруулж энгийн хялбар болгох зэрэг бөгөөд эдгээрийг суурь, бүрэн дунд боловсролын цөм хөтөлбөрийн зорилго, зорилттой уялдуулж, судлагдахууны болон суралцахуйн онцлогийг харгалзан шинэчлэн боловсруулав.

3. Судлагдахууны онцлогтой (Биологийн сурах бичиг) сурах бичгийг зохиох арга зүй нь суралцагчдын сонирхол, сониуч сэтгэлгээг дэмжих, асуудал шийдвэрлэх болон шинжлэх ухаанч хийгээд сурах арга барилтай болох, бие дааж болон хамтарч ажиллах чадварыг хөгжүүлэх, мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшүүлэх, мөн мэдлэг бүтээх тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн байна.

Ном зүй, эшлэл

1. Ванчигсүрэн, Д., & Энхтүвшин, Б. , (1994). Боловсрол судлалын ухагдахууны товч тайлбар толь
2. Вятютнев, М. Н. (1983). Теория учебника русского языка как иностранного, М
3. Гөлгөө, Д. (2006). Багш нарын ном, сурах бичиг бичихэд тавих үндсэн шаардлага .УБ.
4. Дорж, Ц., & Мөнхбаяр, Д. (2008). Дидактик
5. Дэлгэрсайхан, Ц. (2014). Нийгмийн ухааны сурах бичгийн агуулга, арга зүйн уламжлал, шинэчлэлийн залгамж холбоо. Боловсрол судлалын докторын (Ph.D) зэрэг горилсон диссертаци, УБ, 98 дах тал
6. Лхагважав, Ч. (1983). Сургалтын технологийн шинэчлэл, УБ, 46-47 дахь тал
7. Наранчимэг, Н. (1983). Сургалтын технологийн удирдлага, УБ. 226 дахь тал
8. Сумъяа, Б. (2000). Судалгааны ажлын арга зүй, УБ. 23 дахь тал
9. Цэдэвсүрэн, Н. (1999). Сурах бичгийн онол, арга зүйн зарим асуудал, УБ, 36 дахь тал
10. Ичинхоролоо, Ш. (2008). Сургалтын онол хэрэглээ, УБ. 115 дахь тал
11. Энхсайхан, М. (2013). Гурван хэлний зохицлыг хангах замаар сурах бичгийн дидактикийг боловсронгуй болгох асуудал.
12. Эрдэнэчимэг, Б., & Батдэлгэр, Ц. (1999). Сурах бичгийн дидактик 4 дэх тал
13. Бага, дунд боловсролын сурах бичгийн талаар баримтлах чиглэл (2000) Гэгээрлийн сайдын 161 дүгээр тушаалын 1-р хавсралт
14. Бага дунд боловсролын хэвлэмэл сурах бичигт тавих шаардлага. MNS 5418:2008 УБ 2008